

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE CONTACTO ENTRE LOS DOMINIOS CENOZOICO Y MESOZOICO DE LA CORDILLERA PRINCIPAL DE CHILE CENTRAL (33° - 34°S)

Tomás Piñeiro⁽¹⁾, Alfonso Encinas⁽¹⁾, Darío Orts⁽²⁾, Nicolás Henríquez⁽¹⁾, Pablo Rossel⁽³⁾,
Diego Kietzmann⁽⁴⁾, Wolfgang Stinnesbeck⁽⁵⁾ y Víctor Valencia⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Departamento de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, Chile.

⁽²⁾ Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Argentina.

⁽³⁾ Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Andrés Bello, Concepción, Chile.

⁽⁴⁾ Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Dpto de Ciencias Geológicas, Argentina

⁽⁵⁾ Institute of Earth Sciences, Universidad de Heidelberg, Germany.

⁽⁶⁾ Washington State University, School of the Environment, Pullman, USA.

E-mail: tpineiro@udec.cl

La Cordillera Principal en Chile central (33°- 34°S) presenta dos dominios geológicos distintos: (i) dominio occidental, compuesto por rocas volcánicas Oligo-Miocenas de la Cuenca de Abanico; y (II) dominio oriental, compuesto por rocas Mesozoicas de la Cuenca de Neuquén (Fock 2005). El contacto entre ambos dominios ha sido interpretado de formas diferentes. Por una parte Fock (2005) sugiere la existencia de una falla normal invertida de vergencia E (Falla El Diablo), que cabalga el bloque Cenozoico sobre el Mesozoico. Por otra parte, Armijo et al. (2010) sugiere la existencia de un sistema de corrimientos de vergencia O que cabalgan el bloque Mesozoico sobre el Cenozoico. Con el fin de intentar resolver estas discrepancias, se presentan nuevos análisis geocronológicos, estructurales y estratigráficos.

Tres contactos clave fueron identificados entre ambos dominios (Fig. 1). En el **contacto C1** se identifica un contacto deposicional (paraconformidad) entre las Fms. Colimapu y Abanico. Una edad U-Pb máxima de 22,0 Ma es obtenida en la parte inferior de la Fm. Abanico, en el sector de quebrada Honda. Al O de dicho contacto la Fm. Abanico forma un sinclinal volcado en el valle El Volcán. Al E de dicho contacto, la Fm. Colimapu forma una sucesión monoclinial donde los estratos se encuentran generalmente invertidos. El **contacto C2** es interpretado como una falla inversa con vergencia E, generalmente volcada al O (ej. Valle El Volcán), despegando en la base de la Fm Colimapu o techo de la Fm. Lo Valdés. A lo largo de esta falla, aquí definida como Falla Las Arenas, suelen encontrarse intrusiones de rocas plutónicas y/o yeso. Al este del contacto, afloran rocas volcánicas de la Fm. Abanico formando un sinclinal. En Quebrada La Mina obtuvimos dos edades U-Pb máximas en areniscas de 31,4 y 22,1 Ma y una tercera de 22,6 Ma en una toba considerada como edad de depósito. Al sur del río Volcán se obtuvo una edad U-Pb máxima de 17.9 Ma. Al sur del área de estudio, en la ladera W del río Barroso, se identificó una unidad compuesta en la parte inferior por conglomerados y areniscas que transicionan hacia techo a andesitas y brechas volcánicas. Una datación U-Pb en la base de esta unidad arroja una edad máxima de 15,1 Ma. Dado que esta unidad presenta características litológicas y una edad más joven que la Fm. Abanico, es denominada provisionalmente como la Fm. Barroso. En este sector, la Fm. Colimapu, para la que obtuvimos una edad U-Pb máxima de 95.3 Ma, cabalga a la Fm. Barroso mediante la Falla Las Arenas, que en esta área no está volcada. El **contacto C3** es interpretado como un contacto deposicional entre la Fm. Abanico y las Fms. Colimapu y Lo Valdés. En la base de la Fm. Abanico observamos un conglomerado formado por clastos angulosos a subredondeados de rocas sedimentarias de las Fms. Lo Valdés, Colimapu y de andesitas. Este contacto consiste en una paraconformidad o en una leve discordancia angular. En el

sector sur del área, en la ladera W del río Barroso, no aflora la Fm. Abanico y la Fm. El Barroso

Figura 1: Mapa Geológico 1:1.000.000 entre Valle El Volcán y Valle El Maipo

sobreyace a la Fm Lo Valdés en disconformidad. El contacto C1 fue interpretado como deposicional por Thiele (1980) y por falla inversa (Falla Chacayes-Yesillo) por Fock 2005. Nuestros estudios indican que corresponde a un contacto deposicional. El contacto C2 fue descrito como por falla (Thiele 1980) o deposicional (Fock 2005). En este trabajo se interpreta como una falla inversa, (Falla Las Arenas). Se confirma que al E de C2 aflora la Fm Abanico, y no la Fm Colimapu (Mardones et al, 2021). El contacto C3 fue interpretado como falla normal (Thiele 1980), falla normal invertida (Fock 2005) y deposicional entre las Fms. Lo Valdés y Colimapu (Mardones et al. 2021). Aquí se interpreta como contacto deposicional entre las Fms. Colimapu o Lo Valdés y la Fm. Abanico. Los contactos C1 y C3 han sido considerados como fallas de borde de la cuenca de Abanico (Fock 2005; Charrier et al. 2007). Nuestras observaciones indican que son contactos

deposicionales. La edad de <15 Ma para la Fm Barroso supone una edad máxima para el inicio de la deformación en la región. La presencia de conglomerados con clastos provenientes de formaciones más antiguas sugiere que esta unidad corresponde a depósitos sinorogénicos no identificados previamente en la región.

Armijo, R., Rauld, R., Thiele, R., Vargas, G., Campos, J., Lacassin, R. y Kausel, E. 2010. The West Andean Thrust, the San Ramón Fault, and the seismic hazard for Santiago, Chile. *Tectonics* 29: TC2007.

Charrier, R., Pinto, L. y Rodríguez, M.P. 2007. Tectonostratigraphic evolution of the Andean orogen in Chile. En: Moreno, T., Gibbons, W. (eds.), *The Geology of Chile*. The Geological Society: 21-114, London.

Fock, A. 2005. Cronología y tectónica de la exhumación en el neógeno de los Andes de Chile Central entre los 33° y los 34° S. Tesis de Magíster en Ciencias, Universidad de Chile (inédito), Santiago de Chile.

Mardones, V., Peña, M., Pairoa, S., Ammirati, J.B. y Leisen, M. 2021. Architecture, kinematics, and tectonic evolution of the principal cordillera of the Andes in central Chile (~33.5°S): Insights from detrital zircon U-Pb geochronology and seismotectonics implications. *Tectonics* 40.

Thiele, R., 1980. Hoja Santiago. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile N° 29.